

CACCIAGIONE DA PENNA E CIVETTA

MAESTRO DI HARTFORD

(attivo a Roma prima metà del sec. XVII)

INVENTARIO: 301

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

Il dipinto rappresenta una natura morta di uccelli tra cui si distinguono diverse specie, alcuni appesi ad un'asta che corre lungo la parte superiore della scena, altri disposti orizzontalmente su vari livelli. La varietà di volatili rappresentati è resa con meticolosità ed attenzione ai particolari morfologici che caratterizzano le differenti specie. Unico elemento vivente della composizione è la civetta ripresa frontalmente nella parte sinistra del quadro.

L'opera viene per la prima volta riferita al Maestro di Hartford da Federico Zeri (1976, pp. 92-103) negli anni Settanta, in ragione delle sue affinità stilistiche con il "namepiece" del Wadsworth Atheneum Museum of Art di Hartford, la [Natura morta con frutta, cesto e vasi di fiori](#).

Il riferimento al Maestro di Hartford suggerito da Zeri coinvolge anche il *Vaso di fiori, frutta e ortaggi*, anch'esso in collezione Borghese ([inv. 54](#)), riconosciuto come pendant della [Cacciagione](#).

Nello stesso contesto, lo studioso propone di identificare l'artista con il giovane Caravaggio nel periodo della sua frequentazione della bottega romana del Cavalier d'Arpino, in un lasso di tempo che fino a pochi anni fa si pensava corrispondere alla seconda metà del 1593 ma che è stato di recente rivisto alla luce di nuove evidenze documentarie, portando ad uno spostamento in avanti di circa tre anni (per un approfondimento R. Gandolfi, A. Zuccari, *I primi anni di Caravaggio*, in *Dentro Caravaggio*, cat. mostra (Milano, Palazzo Reale, 2017-2018), a cura di R. Vodret Adamo, Milano 2017, pp. 249-260).

La tela con *Cacciagione da penna e civetta* viene infatti rintracciata da Paola Della Pergola (1959, II, p. 170, n. 248) nell'elenco di quadri sequestrati al Cavalier d'Arpino da Paolo V nel 1607, e poi donati dallo stesso al cardinal nepote Scipione Borghese. In base alla descrizione, il dipinto corrisponde al n. 38 dell'inventario, privo di attribuzioni, dove è citato come "Un quadro con diversi Uccellami morti senza cornici". La studiosa segnala inoltre un pagamento del 1619 ad Annibale Duranti per tre cornici, di cui una per un dipinto "dove sonno l'uccelli diversi morti", soggetto che in collezione Borghese è riferibile solo alla tela in esame. In quella occasione, Della Pergola assegna il quadro ad un anonimo maestro fiammingo attivo nella seconda metà del XVI

secolo, e non vi collega il suo pendant *Vaso di fiori, frutta e ortaggi*, attribuito invece a Karel Van Vogelaer (1959, II, p. 191, n. 287). È poi Zeri (*cit.*) ad individuare quest'ultimo dipinto alla voce immediatamente seguente a quella della *Cacciagione* nel medesimo inventario, in cui propone di riconoscere anche, rispettivamente ai numeri 47 e 96, il "namepiece" di Hartford e l'*Allegoria della Primavera* (collezione Francesco Micheli), dipinto anch'esso riferito allo stesso artista e che all'epoca risultava non finito, privo delle figure che verranno aggiunte successivamente da Carlo Saraceni.

Individuata la bottega del Cesari come contesto di riferimento, la proposta di Zeri di attribuire a Caravaggio le opere fino a quel momento raggruppate intorno alla natura morta del Museo di Hartford, comprese le due tele Borghese, si basa anche sulla lettura delle fonti artistiche del periodo, in particolare del celebre passo di Giovanni Pietro Bellori: "[Caravaggio] dalla necessità costretto andò a servire il Cavaliere Giuseppe d'Arpino, da cui fu applicato a dipingere fiori, e frutti si bene contraffatti, che da lui vennero a frequentarsi a quella maggior vaghezza, che hoggi tanto diletta. Dipinse una caraffa di fiori con le trasparenze dell'acqua, e del vetro, e co' i riflessi della fenestra d'una camera, sparsi li fiori di freschissime rugiade, & altri quadri eccellentemente fece di simile imitatione." (Bellori [1672] 2009, p. 213). Nella tela descritta nell'ultima parte della citazione, tra l'altro, lo studioso pensa si possa riconoscere un'opera non dissimile dalla già citata *Allegoria della Primavera*.

Nel corso dei decenni successivi alla pubblicazione della tesi zeriana, la critica è tornata più volte sulla questione senza tuttavia arrivare mai a sciogliere definitivamente i dubbi sull'identità del misterioso autore delle *still life*. Alcuni studiosi, come Maurizio Calvesi ("L'Espresso", 11 febbraio 1979), rifiutano di riconoscere la mano del Caravaggio dietro le due nature morte Borghese, altri mostrano delle aperture verso questa possibilità, talvolta ridimensionandola ad una partecipazione dell'artista nell'ambito di un'esecuzione collettiva. Quest'ultima proposta viene formulata da Maurizio Marini (1984, pp. 12-13) inizialmente per il solo *Vaso di fiori, frutta e ortaggi*, in stretta relazione con la natura morta di Hartford, ipotizzando in entrambe le opere la presenza del giovane Merisi e di almeno un altro artista, forse Bernardino Cesari o Francesco Zucchi. A quest'ultimo, fratello del più noto Jacopo, lo studioso ritiene di poter attribuire anche gli altri dipinti riferiti al Maestro di Hartford, compreso [Cacciagione da penna e civetta](#). Nel corso degli anni, Marini non si distacca dall'idea che il gruppo Hartford sia da contestualizzare nell'ambito della bottega del Cavalier D'Arpino e che più in generale sia frutto di quelle collaborazioni abituali nella prassi di tali ambienti (Marini 2005, pp. 369-370)

Nel 1993 Minna Heimbürger (1993, pp. 69-84) riferisce entrambi i quadri a Frans Snyders e in particolare per la *Cacciagione* propone un suggestivo confronto con il dipinto *Uccelli* dell'artista fiammingo (Aachen, Suermondt-Ludwig-Museum), in cui spicca, proprio come in quello Borghese, una civetta viva. Tuttavia, sul piano stilistico appare ben chiara la diversità di linguaggio tra le due nature morte, come ben rilevato da Alberto Cottino (1995, pp. 118-119, nn. 18-19) in occasione della mostra *La natura morta al tempo di Caravaggio* (Roma, Musei Capitolini, 1995); lo studioso si pone come convinto sostenitore della paternità italiana delle tele Borghese, nonché della loro stretta appartenenza al mondo caravaggesco. Anche Kristina Herrmann Fiore (2000, pp. 63-64), nella sua disamina della quadreria del Cavalier d'Arpino, conferma il legame delle opere Borghese con il mondo caravaggesco ma esclude la partecipazione diretta del Merisi, a cui associa un diverso approccio nella copia del naturale e nel trattamento della luce.

Ulteriori ipotesi hanno messo in campo il nome di Prospero Orsi detto Prosperino delle Grottesche, a cui si è pensato di ricondurre l'identità del Maestro di Hartford, tesi verso cui molti studiosi hanno dimostrato una certa apertura (Strinati 2001, p. 16; Spezzaferro 2002, pp. 31-32; Whitfield 2007, p. 11; Schifferer 2009, p. 175; Gregori 2009, p. 168), ma c'è anche chi ha

riconosciuto nelle tele Borghese una sostanziale diversità rispetto alle altre nature morte del gruppo Hartford, attribuendole ad una diversa mano, ignota (Markova 2000, pp. 52-55).

A prescindere dalla complessa questione attributiva, almeno due elementi certi possono essere riferiti al quadro *Cacciagione da penna e civetta*. Primariamente la data limite della sua esecuzione, corrispondente al 4 maggio 1607, giorno del sequestro fatto ai danni del Cavalier d'Arpino. In secondo luogo l'elaborazione del dipinto a pendant del *Vaso di fiori, frutta e ortaggi*, elemento già intuito da Zeri ma non sempre accolto all'unanimità. La concezione unitaria delle due opere trova oggi una definitiva conferma grazie alle indagini diagnostiche eseguite da Davide Bussolari (2016, pp. 279-289) in occasione della mostra *L'origine della natura morta in Italia. Caravaggio e il maestro di Hartford* (Roma, Galleria Borghese, 2016-2017). Gli esami non invasivi hanno infatti rivelato la corrispondenza di alcuni dettagli tecnici comuni ai due dipinti, come la tipologia e la tramatura delle tele, entrambe realizzate con l'unione di due pezze ciascuna, e persino lo stesso metodo di cucitura. In origine i due dipinti dovevano essere di identiche dimensioni, oggi leggermente variate a causa di alcuni tagli di cui non è noto il contesto di esecuzione.

Oltre all'occasione di eseguire le indagini diagnostiche che hanno arricchito la conoscenza della [Cacciagione di penna e civetta](#) e del suo pendant, la mostra ha permesso anche che le quattro opere individuate da Zeri nell'inventario del sequestro d'Arpino e ascritte al Maestro di Hartford (la coppia di tele Borghese, [la natura morta di Hartford](#) e l'*Allegoria della Primavera*) fossero riunite per la prima volta dopo oltre quattro secoli di storia, offrendo un'ulteriore occasione di riflessione sull'attività di questo artista la cui identità è ancora ignota.

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAFIA

- G.P. Bellori, *Le vite de' pittori, scultori et architetti moderni*, [Roma 1672], ed. critica a cura di E. Borea, Torino 2009, I, p. 213.
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 423;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 154;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I: *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 205;
- U. Thieme, F. Becker, *Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler*, Leipzig 1934, XXVIII, p. 179;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 170, n. 248;
- C. Volpe, *Annotazioni sulla mostra caravaggesca di Cleveland*, in "Paragone. Arte", XXIII, 1972, CCLXIII, pp. 73-74;
- M. Gregori, *Notizie su Agostino Verrocchio e un'ipotesi per Giovanni Battista Crescenzi*, in "Paragone", XXIV, 1973, CCLXXV, p. 46;
- F. Zeri, *Sull'esecuzione di "nature morte" nella bottega del Cavalier d'Arpino, e sulla presenza ivi del giovane Caravaggio*, in Id., *Diari di Lavoro 2*, Torino 1976, pp. 92-103;
- M. Marini, *Michael Angelus Caravaggio Romanus* (Studi Barocchi, I), Roma 1978-1979, p. 43, nota 128;
- M. Calvesi, in "L'Espresso", 11 febbraio 1979;
- C. Strinati, in *Quadri Romani tra '500 e '600. Opere restaurate e da restaurare*, catalogo della mostra (Roma, Museo Nazionale di Palazzo Venezia, 1979), a cura di C. Strinati, Roma 1979, pp. 62-65, fig. 11;
- M. Marini, *Gli esordi del Caravaggio e il concetto di "natura" nei primi decenni del Seicento a Roma*, in "Artibus et Historiae", II, 1981, p. 50;
- M. Cinotti, *Michelangelo Merisi detto il Caravaggio*, in *I pittori bergamaschi. 4. Il Seicento. 1*, a cura di P. Zampetti, G.A. Dell'Acqua, Bergamo 1983, pp. 567-568;
- M. Marini, *Nature morte italiane a spasso per l'America*, in "Il giornale dell'arte", III, 1983, pp. 1, 5;
- J.T. Spike, in *Italian still life paintings from three centuries*, catalogo della mostra (New York, National Academy of Design, 1983; Tulsa, Philbrook Art Center, 1983; Dayton, Dayton Art Institute,

- 1983), a cura di J. T. Spike, Firenze 1983, pp. 41 sgg;
- M. Marini, *Fingere e dipingere la natura in Proscenio. Immagini della natura morta europea tra Seicento e Settecento*, Roma 1984, pp. 12-13;
 - L. Salerno, *La natura morta italiana, 1560-1805*, Roma 1984, pp. 52-54;
 - M. Gregori, in *Caravaggio e il suo tempo*, catalogo della mostra (New York, Metropolitan Museum of Art, 1985; Napoli, Museo e Gallerie Nazionali di Capodimonte, 1985), a cura di G. Borsano, S. Cassani, Napoli 1985, pp. 206-208, n. 64;
 - M. Marini, *Caravaggio. Michelangelo Merisi da Caravaggio "pictor praestantissimus". La tragica esistenza, la raffinata cultura, il mondo sanguigno del primo Seicento, nell'iter pittorico completo di uno dei massimi rivoluzionari dell'arte di tutti i tempi*, Roma 1987, pp. 357-358;
 - A. Cottino, *La natura morta caravaggesca a Roma*, in *La natura morta in Italia*, a cura di F. Porzio, F. Zeri, Milano 1989, II, pp. 650-689, in part. 655-662, 691-694;
 - *Les vanités dans la peinture au XVIIe siècle: méditations sur la richesse, le dénuement et la rédemption*, catalogo della mostra (Caen, Musée, 1990), a cura di A. Tapie, J.-M. Dautel, P. Rouillard, Caen 1990, p. 312;
 - F. Bologna, *L'Incredulità del Caravaggio e l'esperienza delle "cose naturali"*, Torino 1992, pp. 287-290;
 - M. Heimbürger, *Michelangelo Merisi, Frans Snyders and the genesis of Italian still life painting*, in *Tecniche della pittura: procedimenti, materiali, strumenti* (Ricerche di storia dell'arte, LI), a cura di S. Bordini, Roma 1993, pp. 69-84;
 - A. Cottino, *"Dipingere fiori e frutta si bene contraffatti..."*. *La natura morta caravaggesca a Roma*, in *La natura morta al tempo di Caravaggio*, catalogo della mostra (Roma, Musei Capitolini, 1995-1996), a cura di A. Cottino, E. Fumagalli, Roma 1995, pp. 59-65;
 - A. Cottino, in *La natura morta al tempo di Caravaggio*, catalogo della mostra (Roma, Musei Capitolini, 1995-1996), a cura di A. Cottino, E. Fumagalli, Roma 1995, p. 120, n. 19;
 - K. Herrmann Fiore, *Caravaggio e la quadreria del Cavalier d'Arpino*, in *Caravaggio. La luce nella pittura lombarda*, catalogo della mostra (Bergamo, Accademia Carrara, 2000), a cura di C. Strinati, R. Vodret, Milano 2000, p. 63;
 - V.E. Markova, *Il pomo del mistero. La complicata storia della natura morta in Italia*, in *Quadri & Scultura*, VIII, 2000, XXXVI, pp. 52-55;
 - C. Stefani in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 87, n. 9;
 - *The genius of Rome, 1592-1623*, catalogo della mostra (Londra, Royal Academy of Arts, 2001; Roma, Palazzo Venezia, 2001), a cura di B. L. Brown, London 2001, p. 79, n. 19;
 - M. Marini, *Caravaggio, "pictor praestantissimus". L'iter artistico completo di uno dei massimi rivoluzionari dell'arte di tutti i tempi*, (3a ed. riveduta e aggiornata), Roma 2001, pp. 130-131, 369-370;
 - C. Strinati, *La natura morta in Roma dopo Caravaggio*, in *L'anima e le cose. La natura morta nell'Italia pontificia nel XVII e XVIII secolo*, catalogo della mostra (Fano, ex Scuola Luigi Rossi, 2001), a cura di R. Battistini, B. Cleri, Fano 2001, p. 16;
 - A. Cottino, in *Natura morta italiana. Tra Cinquecento e Settecento*, catalogo della mostra (Monaco, Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung, 2002-2003), Milano 2002, pp. 136-137;
 - L. Spezzaferro, *Caravaggio accettato. Dal rifiuto al mercato*, in *Caravaggio nel IV centenario della Cappella Contarelli*, atti del convegno (Roma, 2001) a cura di C. Volpi, M. Calvesi, A. Antinori, Città di Castello 2002, pp. 31-32;
 - A. Cottino, in *La natura morta italiana. Da Caravaggio al Settecento*, catalogo della mostra (Firenze, Palazzo Strozzi, 2003), a cura di M. Gregori, Milano 2003, pp. 140-141;
 - M. Marini, *Caravaggio, "pictor praestantissimus". L'iter artistico completo di uno dei massimi rivoluzionari dell'arte di tutti i tempi*, (4a ed. riveduta e aggiornata), Roma 2005, pp. 130-131, 369-370;
 - K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 100;
 - C. Whitfield C., *Prospero Orsi, interprete du Caravage*, in "Reveu de l'art", CLV, 2007, pp. 9-19;
 - S. Ebert-Schifferer, *Caravaggeschi nordici "avant la lettre"*, in *Caravaggio e l'Europa. L'artista, la storia, la tecnica e la sua eredità*, atti del convegno (Milano, 2006), a cura di L. Spezzaferro, Cinisello Balsamo 2009, pp. 169-177;
 - M. Gregori, *Federico Zeri e la natura morta*, in *Prospettiva Zeri*, a cura di A. Ottani Cavina, Torino 2009, p. 168;
 - A. Ottani Cavina in *Federico Zeri, dietro l'immagine. Opere d'arte e fotografia*, catalogo della mostra

(Bologna, Museo Civico Archeologico, 2009-2010), a cura di A. Ottani Cavina, Torino 2009, pp. 84-86, n. XV.b;

- A. Cottino, *Riesaminando il Maestro di Hartford. Riflessioni a margine di mostre e convegni*, in "Valori tattili", 00, 2011, pp. 25-33;
- A. Bacchi, F. Mambelli, E. Sambo (a cura di), *La natura morta di Federico Zeri*, Bologna 2015, pp. 20-22;
- D. Bussolari, *Le opere del Maestro di Hartford attraverso le indagini diagnostiche*, in *L'origine della natura morta in Italia. Caravaggio e il Maestro di Hartford*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 2016-2017), a cura di A. Coliva, D. Dotti, Milano 2016, pp. 279-289;
- D. Dotti, *Il mistero irrisolto del Maestro di Hartford*, in *L'origine della natura morta in Italia. Caravaggio e il Maestro di Hartford*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 2016-2017), a cura di A. Coliva, D. Dotti, Milano 2016, pp. 123-143;
- D. Dotti, in *L'origine della natura morta in Italia. Caravaggio e il Maestro di Hartford*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 2016-2017), a cura di A. Coliva, D. Dotti, Milano 2016, pp. 226-228, n. 12;
- M. Minozzi, *La natura morta nel sequestro Borghese e negli inventari della Galleria*, in *L'origine della natura morta in Italia. Caravaggio e il Maestro di Hartford*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 2016-2017), a cura di A. Coliva, D. Dotti, Milano 2016, pp. 166-117;
- N. Roio, *Caravaggio, il problema del "Maestro della natura morta di Hartford" e il possibile ruolo dei siciliani Mario Minniti e Pietro D'Asaro*, in *L'Arte di vivere. Scritti in onore di Claudio Strinati*, a cura di P. Di Loreto, Roma 2018, pp. 383-394.

English version

STILL LIFE WITH BIRDS

MASTER OF HARTFORD

(active in Rome first half of the 17th century)

INVENTORY: 301

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

This painting is a still life of birds, different species of which can be distinguished. While some hang from a rod which runs along the upper portion of the scene, others are arranged horizontally on various levels. The variety of birds shown here is meticulously rendered, with careful attention paid to the morphological details which characterise the different species. The only living creature in the composition is the owl depicted frontally in the left portion of the painting.

The work was attributed to the Master of Hartford for the first time in the 1970s by Federico Zeri (1976, pp. 92-103) on the basis of its stylistic affinities to the artist's 'namepiece', the [Still Life with Flowers and Fruits](#) at the Wadsworth Atheneum Museum of Art in Hartford.

Zeri's reference to the Master of Hartford implicates the *Vase of Flowers, Fruit, and Vegetables* as well, which is also part of the Borghese Collection ([inv. no. 54](#)) and has been recognised as the pendant of the [Still Life with Birds](#).

In this context, the scholar suggested identifying this artist with the young Caravaggio, during the period in which he frequented the Roman workshop of Cavaliere d'Arpino. Originally, this timeframe was believed to correspond to the second half of 1593, though more recent analysis of

the documentary evidence now postdates this episode to roughly three years later (for an in-depth treatment of the question, see R. Gandolfi, A. Zuccari, 'I primi anni di Caravaggio', in *Dentro Caravaggio*, exhibition catalogue (Milan, Palazzo Reale, 2017-2018), ed. R. Vodret Adamo, Milan 2017, pp. 249-260).

It was in fact Paola Della Pergola (1959, II, p. 170, n. 248) who tracked down mention of the *Still Life with Birds* in the list of paintings confiscated from Cavaliere d'Arpino by Paul V in 1607, which were subsequently donated to the cardinal-nephew Scipione Borghese. On the basis of the descriptions given here, the painting corresponds to no. 38 in that inventory, which, however, lacks attributions. The entry reads, 'A painting with various dead fowl, without a frame'. In addition, the scholar noted a payment made to Annibale Duranti in 1619 for three frames, of which one was for a painting 'with the many dead birds', a subject which in the Borghese Collection can only indicate the work in question. On that occasion, Della Pergola ascribed the painting to an anonymous Flemish painter active during the second half of the 16th century, without connecting it to its pendant, the *Still Life with Flowers and Fruits*, which she rather attributed to Karel Van Vogelaer (1959, II, p. 191, n. 287). Subsequently, Zeri (op. cit.) identified the latter painting with the entry immediately following that for the *Still Life with Birds* in the same inventory. In addition, he proposed that two more entries in that list, nos. 47 and 96, corresponded, respectively, to the Master of Hartford's 'namepiece' and to the *Allegory of Spring* (in the Francesco Micheli collection). Zeri attributed the latter work to the same artist: at the time of the inventory it was unfinished, still lacking the figures, which would be later added by Carlo Saraceni.

Having established Cesari's workshop as the point of reference, Zeri went on to propose attributing to Caravaggio those works which until then had been grouped around the still life at the Wadsworth Atheneum, including the two paintings held by Galleria Borghese. One element contributing to Zeri's hypothesis was his reading of artistic sources of the period, in particular the famous passage by Giovanni Pietro Bellori: 'driven by necessity, [Caravaggio] went to serve Cavaliere Giuseppe d'Arpino, who had him paint flowers and fruits, which he did so well that many came to admire such great beauty, which gives so much pleasure today. He painted a carafe of flowers showing the transparency of the water and the glass and the reflections of the window of a room, as well as the fresh dew which sprinkled the flowers, and with the same excellence he imitated such details in other paintings' (Bellori [1672] 2009, p. 213). Incidentally, the scholar believes that the work described in the last part of the passage may correspond to one which resembles the above-mentioned *Allegory of Spring*.

Over the decades following the publication of Zeri's suggestion, critics came back to the question many times, without, however, managing to definitively resolve the doubts as to the identity of the mysterious painter of the still lifes. Some, including Maurizio Calvesi ("L'Espresso", 11 February 1979), have refused to recognize the hand of Caravaggio in the two works of the Borghese Collection, while others have shown openness to this possibility, though qualifying it by proposing the artist's participation in the context of a collective execution. This was the opinion given by Maurizio Marini (1984, pp. 12-13), initially only for the *Vase of Flowers, Fruit, and Vegetables*, with which he saw a close connection with the still life in Hartford: for both works, he proposed the involvement of the young Merisi together with another artist, perhaps Bernardino Cesari or Francesco Zucchi, brother of the better-known Jacopo. Marini in fact wished to attribute other works ascribed to the Master of Hartford to Francesco, including the [Still Life with Birds](#). Subsequently, Marini continued to maintain that the Hartford group came from the circle of Cesari's workshop and more generally that they were the fruit of that routine collaboration that characterised those milieux (Marini 2005, pp. 369-370).

In 1993, Minna Heimbürger (1993, pp. 69-84) suggested attributing both works to Frans Snyders;

for the *Still Life with Birds* in particular, she proposed a suggestive comparison with the painting *Birds* by the Flemish artist (Aachen, Suermondt-Ludwig-Museum), in which a living owl stands out, just like in the Borghese work. Nonetheless, on a stylistic level it is clear that the two still lifes employ different idioms, as Alberto Cottino (1995, pp. 118-119, nos 18-19) showed on the occasion of the exhibition *La natura morta al tempo di Caravaggio* (Rome, Musei Capitolini, 1995); this scholar was persuaded that the canvases in the Borghese collection were by an Italian artist and specifically by one from Caravaggio's orbit. Following her analysis of Cesari's collection, Kristina Herrmann Fiore (2000, pp. 63-64) agreed that the Borghese works were linked to Caravaggio's circle, although she excluded Merisi's direct participation, as she claimed that the master took a different approach in reproducing natural elements and treating light.

Other hypotheses have put forth the name of Prospero Orsi, called Prosperino delle Grottesche, as the true Master of Hartford. While a number of scholars have been open to this suggestion (Strinati 2001, p. 16; Spezzaferro 2002, pp. 31-32; Whitfield 2007, p. 11; Schifferer 2009, p. 175; Gregori 2009, p. 168), others have pointed to substantial differences between the Borghese canvases and the other still lifes of the Hartford group, leading them to attribute the latter works to a different, unknown artist (Markova 2000, pp. 52-55).

Apart from the complex question of attribution, at least two certain assertions can be made about the *Still Life with Birds*. To begin with, it could not have been executed after 4 May 1607, the day of the confiscation of Cesari's goods. Secondly, the *Vase of Flowers, Fruit, and Vegetables* is definitively the pendant of the work in question. The idea was first proposed by Zeri, though not all critics were in agreement. Today, however, the connection has been established beyond doubt, thanks to diagnostic investigations performed by Davide Bussolari (2016, pp. 279-289) on the occasion of the exhibition *L'origine della natura morta in Italia. Caravaggio e il maestro di Hartford* (Rome, Galleria Borghese, 2016-2017). Non-invasive tests in fact revealed that the two paintings share several technical characteristics, such as the canvas type and weave – with both made from two pieces of fabric each – and even the same method of stitching. Originally, the paintings had the same dimensions: today, these are slightly different because at some point they were cut for reasons that are not clear.

This exhibition, then, provided the opportunity for conducting diagnostic testing which enriched our knowledge about the [Still Life with Birds](#) and its pendant. It also represented the first time that the four works identified by Zeri in the inventory of the paintings confiscated from Cesari and ascribed to the Master of Hartford (the two canvases of the Borghese collection, [the Hartford still life](#) and the *Allegory of Spring*) were brought together following more than four centuries of history. The event gave viewers the opportunity to reflect on the activity of this artist, whose identity is still unknown.

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAPHY

- G.P. Bellori, *Le vite de' pittori, scultori et architetti moderni*, [Roma 1672], ed. critica a cura di E. Borea, Torino 2009, I, p. 213.
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 423;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 154;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I: *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 205;
- U. Thieme, F. Becker, *Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler*, Leipzig 1934, XXVIII, p. 179;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 170, n. 248;
- C. Volpe, *Annotazioni sulla mostra caravaggesca di Cleveland*, in "Paragone. Arte", XXIII, 1972, CCLXIII, pp. 73-74;

- M. Gregori, *Notizie su Agostino Verrocchio e un'ipotesi per Giovanni Battista Crescenzi*, in "Paragone", XXIV, 1973, CCLXXV, p. 46;
- F. Zeri, *Sull'esecuzione di "nature morte" nella bottega del Cavalier d'Arpino, e sulla presenza ivi del giovane Caravaggio*, in Id., *Diari di Lavoro 2*, Torino 1976, pp. 92-103;
- M. Marini, *Michael Angelus Caravaggio Romanus* (Studi Barocchi, I), Roma 1978-1979, p. 43, nota 128;
- M. Calvesi, in "L'Espresso", 11 febbraio 1979;
- C. Strinati, in *Quadri Romani tra '500 e '600. Opere restaurate e da restaurare*, catalogo della mostra (Roma, Museo Nazionale di Palazzo Venezia, 1979), a cura di C. Strinati, Roma 1979, pp. 62-65, fig. 11;
- M. Marini, *Gli esordi del Caravaggio e il concetto di "natura" nei primi decenni del Seicento a Roma*, in "Artibus et Historiae", II, 1981, p. 50;
- M. Cinotti, *Michelangelo Merisi detto il Caravaggio*, in *I pittori bergamaschi. 4. Il Seicento. 1*, a cura di P. Zampetti, G.A. Dell'Acqua, Bergamo 1983, pp. 567-568;
- M. Marini, *Nature morte italiane a spasso per l'America*, in "Il giornale dell'arte", III, 1983, pp. 1, 5;
- J.T. Spike, in *Italian still life paintings from three centuries*, catalogo della mostra (New York, National Academy of Design, 1983; Tulsa, Philbrook Art Center, 1983; Dayton, Dayton Art Institute, 1983), a cura di J. T. Spike, Firenze 1983, pp. 41 sgg;
- M. Marini, *Fingere e dipingere la natura in Proscenio. Immagini della natura morta europea tra Seicento e Settecento*, Roma 1984, pp. 12-13;
- L. Salerno, *La natura morta italiana, 1560-1805*, Roma 1984, pp. 52-54;
- M. Gregori, in *Caravaggio e il suo tempo*, catalogo della mostra (New York, Metropolitan Museum of Art, 1985; Napoli, Museo e Gallerie Nazionali di Capodimonte, 1985), a cura di G. Borsano, S. Cassani, Napoli 1985, pp. 206-208, n. 64;
- M. Marini, *Caravaggio. Michelangelo Merisi da Caravaggio "pictor praestantissimus". La tragica esistenza, la raffinata cultura, il mondo sanguigno del primo Seicento, nell'iter pittorico completo di uno dei massimi rivoluzionari dell'arte di tutti i tempi*, Roma 1987, pp. 357-358;
- A. Cottino, *La natura morta caravaggesca a Roma*, in *La natura morta in Italia*, a cura di F. Porzio, F. Zeri, Milano 1989, II, pp. 650-689, in part. 655-662, 691-694;
- *Les vanités dans la peinture au XVIIe siècle: méditations sur la richesse, le dénuement et la rédemption*, catalogo della mostra (Caen, Musée, 1990), a cura di A. Tapie, J.-M. Dautel, P. Rouillard, Caen 1990, p. 312;
- F. Bologna, *L'Incredulità del Caravaggio e l'esperienza delle "cose naturali"*, Torino 1992, pp. 287-290;
- M. Heimbürger, *Michelangelo Merisi, Frans Snyders and the genesis of Italian still life painting, in Tecniche della pittura: procedimenti, materiali, strumenti* (Ricerche di storia dell'arte, LI), a cura di S. Bordini, Roma 1993, pp. 69-84;
- A. Cottino, *"Dipingere fiori e frutta sì bene contraffatti...". La natura morta caravaggesca a Roma*, in *La natura morta al tempo di Caravaggio*, catalogo della mostra (Roma, Musei Capitolini, 1995-1996), a cura di A. Cottino, E. Fumagalli, Roma 1995, pp. 59-65;
- A. Cottino, in *La natura morta al tempo di Caravaggio*, catalogo della mostra (Roma, Musei Capitolini, 1995-1996), a cura di A. Cottino, E. Fumagalli, Roma 1995, p. 120, n. 19;
- K. Herrmann Fiore, *Caravaggio e la quadreria del Cavalier d'Arpino*, in *Caravaggio. La luce nella pittura lombarda*, catalogo della mostra (Bergamo, Accademia Carrara, 2000), a cura di C. Strinati, R. Vodret, Milano 2000, p. 63;
- V.E. Markova, *Il pomo del mistero. La complicata storia della natura morta in Italia*, in *Quadri & Scultura*, VIII, 2000, XXXVI, pp. 52-55;
- C. Stefani in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 87, n. 9;
- *The genius of Rome, 1592-1623*, catalogo della mostra (Londra, Royal Academy of Arts, 2001; Roma, Palazzo Venezia, 2001), a cura di B. L. Brown, London 2001, p. 79, n. 19;
- M. Marini, *Caravaggio, "pictor praestantissimus". L'iter artistico completo di uno dei massimi rivoluzionari dell'arte di tutti i tempi*, (3a ed. riveduta e aggiornata), Roma 2001, pp. 130-131, 369-370;
- C. Strinati, *La natura morta in Roma dopo Caravaggio*, in *L'anima e le cose. La natura morta nell'Italia pontificia nel XVII e XVIII secolo*, catalogo della mostra (Fano, ex Scuola Luigi Rossi, 2001), a cura di R. Battistini, B. Cleri, Fano 2001, p. 16;
- A. Cottino, in *Natura morta italiana. Tra Cinquecento e Settecento*, catalogo della mostra (Monaco, Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung, 2002-2003), Milano 2002, pp. 136-137;

- L. Spezzaferro, *Caravaggio accettato. Dal rifiuto al mercato*, in *Caravaggio nel IV centenario della Cappella Contarelli*, atti del convegno (Roma, 2001) a cura di C. Volpi, M. Calvesi, A. Antinori, Città di Castello 2002, pp. 31-32;
- A. Cottino, in *La natura morta italiana. Da Caravaggio al Settecento*, catalogo della mostra (Firenze, Palazzo Strozzi, 2003), a cura di M. Gregori, Milano 2003, pp. 140-141;
- M. Marini, *Caravaggio, "pictor praestantissimus". L'iter artistico completo di uno dei massimi rivoluzionari dell'arte di tutti i tempi*, (4a ed. riveduta e aggiornata), Roma 2005, pp. 130-131, 369-370;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 100;
- C. Whitfield C., *Prospero Orsi, interprète du Caravage*, in "Reveu de l'art", CLV, 2007, pp. 9-19;
- S. Ebert-Schifferer, *Caravaggeschi nordici "avant la lettre"*, in *Caravaggio e l'Europa. L'artista, la storia, la tecnica e la sua eredità*, atti del convegno (Milano, 2006), a cura di L. Spezzaferro, Cinisello Balsamo 2009, pp. 169-177;
- M. Gregori, *Federico Zeri e la natura morta*, in *Prospettiva Zeri*, a cura di A. Ottani Cavina, Torino 2009, p. 168;
- A. Ottani Cavina in *Federico Zeri, dietro l'immagine. Opere d'arte e fotografia*, catalogo della mostra (Bologna, Museo Civico Archeologico, 2009-2010), a cura di A. Ottani Cavina, Torino 2009, pp. 84-86, n. XV.b;
- A. Cottino, *Riesaminando il Maestro di Hartford. Riflessioni a margine di mostre e convegni*, in "Valori tattili", 00, 2011, pp. 25-33;
- A. Bacchi, F. Mambelli, E. Sambo (a cura di), *La natura morta di Federico Zeri*, Bologna 2015, pp. 20-22;
- D. Bussolari, *Le opere del Maestro di Hartford attraverso le indagini diagnostiche*, in *L'origine della natura morta in Italia. Caravaggio e il Maestro di Hartford*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 2016-2017), a cura di A. Coliva, D. Dotti, Milano 2016, pp. 279-289;
- D. Dotti, *Il mistero irrisolto del Maestro di Hartford*, in *L'origine della natura morta in Italia. Caravaggio e il Maestro di Hartford*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 2016-2017), a cura di A. Coliva, D. Dotti, Milano 2016, pp. 123-143;
- D. Dotti, in *L'origine della natura morta in Italia. Caravaggio e il Maestro di Hartford*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 2016-2017), a cura di A. Coliva, D. Dotti, Milano 2016, pp. 226-228, n. 12;
- M. Minozzi, *La natura morta nel sequestro Borghese e negli inventari della Galleria*, in *L'origine della natura morta in Italia. Caravaggio e il Maestro di Hartford*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 2016-2017), a cura di A. Coliva, D. Dotti, Milano 2016, pp. 166-117;
- N. Roio, *Caravaggio, il problema del "Maestro della natura morta di Hartford" e il possibile ruolo dei siciliani Mario Minniti e Pietro D'Asaro*, in *L'Arte di vivere. Scritti in onore di Claudio Strinati*, a cura di P. Di Loreto, Roma 2018, pp. 383-394.

